

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4442516>
УДК 519.2(075.8)

ИННОВАЦИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ АО «ПОЧТА РОССИИ»

М.А. Ячевская,
студент

А.И. Ильина,
преп.

А.Ю. Трусова,
преп.,

СНИУ им. академика С.П. Королева,
г. Самара

E-mail: yachevskaya_rita@mail.ru

Аннотация: В настоящее время можно наблюдать усиление корреляции между инновацией и информатизацией и цифровизацией. На примере внедрения информационной системы Naumen на АО «Почта России» проводится анализ показателей информационного потока и проводится оценка эффективности деятельности информационной системы. Проанализированы сложности адаптации информационной системы под ключевые задачи АО «Почта России». Отмечена особенность инновации как индикатора, характеризующего меру взаимодействия отдельных уровней при анализе информационного потока. Отмечена необходимость повышения эффективности использования человеческого ресурса.

Ключевые слова: инновация, цифровизация, информационный поток, показатели информационного потока, информационная система Naumen

INNOVATION AS AN INDICATOR OF THE DEVELOPMENT TRENDS OF INFORMATIZATION AND DIGITALIZATION JSC POCHTA RUSSIA

M.A. Yachevskaya,
student

A.I. Pyin,
Rev.

A.Yu. Trusova,
Rev.,

SNIU them. Academician S.P. Queen,
Samara

E-mail: yachevskaya_rita@mail.ru

Abstract: Currently, one can observe an increase in the correlation between innovation and informatization and digitalization. Using the example of the implementation of the Naumen information system at Russian Post, the analysis of information flow indicators is carried out and the effectiveness of the information system is assessed. The difficulties of adapting the information system to the key tasks of the Russian Post JSC are analyzed. The peculiarity of innovation as an indicator characterizing the degree of interaction of individual levels in the analysis of information flow is noted. The need to improve the efficiency of human resource use is noted.

Keywords: innovation, digitalization, information flow, information flow indicators, Naumen information system

Современное состояние развития социально-экономической системы определяется тесным взаимодействием показателей отдельно рассматриваемых экономической и социальной сфер. Понятие «инновация» как научная категория должна не только характеризовать уровень технического состояния объекта, но учитывать особенности взаимодействия социальной и экономической сфер, как общих категорий, принятых не только в науке, но и практической жизни. Инновационные концепции сегодня выражаются в большинстве случаев в тенденции развитии информационных показателей. Проанализировав во времени и в пространстве развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), исследователь обнаруживает как положительные, так и отрицательные стороны усиления информатизации и цифровизации. В науке рассматриваются общие методологические подходы анализа инноваций, в данной работе представлены результаты анализа показателей информатизации и цифровизации для такой важной на государственном уровне сферы как –

связь. Она локализуется на пересечении таких глобальных сфер, как экономическая и социальная и значительно проникает в эти области [1]. К стратегическим задачам почтовой сферы услуг относится связь между государствами, регионами, областями и просто отдельными людьми. В Российской Федерации в настоящее время эта часть социально-экономического взаимодействия определяется масштабной структурой, а именно АО «Почта России». Данное предприятие является поставщиком почтовых услуг на всей территории Российской Федерации, которое на протяжении последних пяти лет претерпевает широкомасштабную модернизацию, а именно информатизацию и оцифрование её структурных компонент.

Развитие показателей информатизации связывается с внедрением информационной системы Naumen. Инновационный проект внедрения системы приема заявок рассчитан на несколько лет. Важным является изучение показателей эффективности внедрения информационного продукта. Как правило, внедрение новой системы или технологии предполагает значительный сдвиг в развитии, как самого предприятия, так и всех субъектов, имеющих к нему непосредственное отношение, это определяет важность изучения развития показателей информатизации на предприятии АО «Почта России». Результатами исследования показателей внедрения информационной системы Naumen являются рекомендации по модернизации структурных составляющих и контроля качества работы всех уровней предприятия, а также для формирования стратегического направления развития информационных технологий на всех уровнях предприятия.

В настоящее время в любой области научной деятельности наблюдается качественный и количественный анализ постоянно растущего потока информации. Информационно-аналитические подходы способствуют более детальному рассмотрению вопросов решения текущих задач при абстрагировании от влияния человеческого фактора [2]. Особое место занимают вероятностные методы анализа информационных потоков. Вероятностно-статистические методы позволяют описывать поведение объектов на макро и микроуровнях экономического и информационного его развития. Однако современное состояние цифровизации всех сфер социально-экономической жизни общества изучено недостаточно. В условиях нарастания внедрения информатизации и роста информационного потока важным является контроль качества деятельности всех структурных подразделений организаций, в том числе и пространственно протяженных. В работе в качестве объекта исследования выбраны показатели информационных потоков по данным информационной системы Naumen [3], используемой в АО «Почта России». Целью работы является изучение «инновации» как показателя развития уровня информатизации с

применением вероятностно-статистических методов анализа. В исследовании применяется информационно-аналитический инструментарий при описании и интерпретации показателей информационного потока по данным макрорегионов Волга 1 и Волга 2 до и после их интеграции. На примере изучения особенностей информационного потока с применением информационной системы Naumen и оценки эффективности использования этой платформы, в работе проводится сравнительный анализ показателей как характеристик инновации.

Большинство современных информационных систем приема и обработки заявок представляют собой очередь из входной информации. Такая очередь из данных, как правило, представляет неравномерный во времени поток. Заявки поступают случайным образом в систему и, ожидая обработку, могут находиться различное время на первой, второй, третьей и т.д. уровнях приема. Моделировать такой процесс можно с использованием разных показателей. Совершенствование обработки входной информации является главной задачей инновации данного направления [3].

Математический инструментарий в качестве ключевых показателей выделяет такие как интенсивность входного потока и интенсивность обслуживания. Первое понятие описывается средним числом пребывавших на обслуживание заявок за единицу времени, второе понятие оценивается средним временем обслуживания. Коэффициент, позволяющий соотнести две интенсивности, называется приведенная интенсивность потока заявок, которая определяется через отношение интенсивности входного потока и интенсивности обслуживания. Эти показатели позволяют оценить уровень развития инновации на АО «Почта России». Информационный поток заявок анализируется на примере деятельности отдела обращений пользователей АО «Почта России». Информационный поток является достаточно сложным показателем. В работе для анализа информационного потока в системе массового обслуживания используется теоретическая база, опирающаяся на распределение Эрланга. Исходный входной поток оценивается долей обслуживаемых объектов. Входной поток заявок перераспределяется последовательно между тремя линиями, которые описываются в виде модулей задержки. Время задержки характеризуется такой величиной, как интенсивность, обычно оцениваемой средней величиной обработки на каждой линии. Таким образом, модель обработки предполагает экспоненциальную задержку на случайный интервал времени [4]. Для каждой линии обработки заявки рассчитываются свои показатели. В частности, для первой, второй и третьей линий оцениваются величины обратных потоков по отработке заявки. Суммарная задержка по времени представляет собой полное время обработки на трех линиях, т.е. время выхода заявки из обслуживающей системы. Время обслуживания заявки является важным

показателем эффективности деятельности сферы обслуживания, системы с позиции поддержания работоспособности её внутренних компонент. Скорость доставки заявки определяется скоростью работы ИТ-системы, которая зависит от уровня развития интернета, время регистрации заявки и её анализ определяется человеческим фактором [5]. Поэтому необходимо интегрировано оценивать время обслуживания заявки. Для Самарской области рассчитаны вероятности исполнения заявок за минимальный промежуток времени для каждой линии, которые соответственно равны для первой линии 0,682 и 0,454, 0,095 для второй и третьей соответственно. Третий уровень в большинстве случаев определяется решением задач подбора исполнителя и собственно времени исполнения заявки. Приведенная интенсивность информационного потока требует повышение скорости исполнения заявок.

Рисунок 1 – График плотности вероятности для показателей потока Кировской области

Расчетные показатели позволяют качественно оценить эффективность работы информационной системы Naumen. Однако, интерес представляет изучение и динамики данных показателей, а также факторов развития самой ИТ-системы, например частота обновления системы. Обновление системы увеличивает время обработки заявок. Так, например, еженедельное обновление системы приводит к увеличению времени обработки заявок на 40 %. Обновление системы обслуживания снижает скорость взаимодействия на 33 %. Анализ содержания заявок, учитывая многоступенчатую пирамидальную структуру, позволяет сделать вывод о том, что скорость

исполнения основных функций во внутренней деятельности системы сильно снижается из-за существенного влияния следующих двух факторов. Первый фактор можно охарактеризовать как постоянный выход из строя информационного оборудования (ежедневные поломки). Второй фактор – это выход из строя составляющих обслуживающей информационной системы [5]. Также ежедневные поломки. Статистика заявок позволяет оценить примерное распределение доли по двум факторам как 1:1. Таким образом, внедрение информационной системы только для повышения уровня контроля не может быть эффективной при использовании её на низком уровне компьютерного обеспечения.

Таблица 1 – Показатели информационного потока

Республика Марий Эл	Кировская область	Чувашская область	Республика Мордовия	Удмуртская Республика	Нижегородская область	Пермский Край
Вероятность обслуживания заявки на линии 1						
0,00905	0,04468	0,03084	0,013274	0,145185	0,04696	0,41831
Вероятность обслуживания заявки на линии 2						
0,99095	0,95532	0,96915	0,986726	0,854815	0,95303	0,58168
Среднее время пребывания заявки на линии 1						
2,125	11,25	7,25	2,875	42,75	10,5	191,125
Интенсивность обслуживания μ_1						
0,47058	0,08888	0,13793	0,347826	0,023392	0,09523	0,00523
Среднее время пребывания заявки на линии 2						
18,5	73,75	79,3333	119,9167	207,5	503,583	699,083
Интенсивность обслуживания μ_2						
0,05405	0,01355	0,01260	0,008339	0,004819	0,00198	0,00143
Среднее количество заявок на линии 1						
34	34,6153	30,5263	28,75	34,2	33,6	34,6712
Интенсивность входного потока λ_1						
0,02941	0,02888	0,03275	0,034783	0,02924	0,0297	0,0288
Среднее количество заявок на линии 2						
43,5294	45,8549	38,3871	40,30812	39,15094	40,584	38,481
Интенсивность входного потока λ_2						
0,02297	0,02180	0,02605	0,024809	0,025542	0,0246	0,02598

Классификация заявок на первой линии макрорегиона Волга 2 дает весовой коэффициент доли заявок 0,5 на ремонт информационного оборудования и такой же коэффициент на решение проблем информационной системы. Среди заявок по обслуживанию оборудования примерно 20 % относятся к компьютерам с периодом эксплуатации 7 лет, 60 % – с периодом эксплуатации от 5 до 7 лет и 20 % – от одного года до 5 лет.

Таким образом, информационная система обслуживания заявок не проявляет высокую эффективность на внутреннем множестве системных проблем, так как функция контроля выполняется примерно на 60 %. Использование системы Naumen в рамках всего предприятия ФГУП «Почта России» требует непрерывного изучения особенностей применения для разных регионов. В этой связи в качестве сравнительного подхода рассматривается входной поток заявок соседнего региона Макрорегиона 1 [6-8]. На рисунке 1 представлен в качестве примера график распределения плотности вероятности Эрланга для Кировской области.

Как видно, модальное значение времени обслуживания порядка 40 минут.

В таблице 1 представлены рассчитанные значения показателей потока для субъектов Макрорегиона Волга 1.

В таблице 2 представлено распределение сотрудников отдела обращения пользователей, работающих в системе Naumen. Временное соотношение аналогично с Макрорегионом Волга 2. Кроме того, качество проблем, возникающих во внутренней системе обслуживания также связан с технической и информационной отсталостью.

Таблица 2 – Распределение сотрудников, анализирующих входной поток заявок Макрорегион 1

Временной интервал, ч	8-17	9-18	11-20
Количество сотрудников, чел.	3	6	1

Результаты по двум исследованным регионам позволяют заключить, что поток заявок на первой линии характеризуется весовым коэффициентом доли заявок на ремонт информационного оборудования, который составляет 0,5 и такой же коэффициент на решение проблем информационной системы. Среди заявок по обслуживанию оборудования примерно 25 % относятся к компьютерам с периодом эксплуатации 7 лет, 65 % – с периодом эксплуатации от 5 до 7 лет и 10 % – от одного года до 5 лет. Таким образом, информационная система обслуживания заявок не проявляет высокую эффективность на внутреннем множестве системных проблем, так как функция контроля выполняется примерно на 46 %. По результатам оценки показателей входного потока в системе Naumen можно утверждать, что необходимо качественно повысить скорости исполнения заявок на всех линиях. Важным является совершенствование показателей развития самой ИТ-системы. В частности, частота обновления собственно системы сильно снижает эффективность работы отдела обращений пользователей. Обновление системы в 1,5 раза увеличивает время обработки заявок.

Обновление системы обслуживания и формирования заявок в отделениях почтовой связи снижает скорость взаимодействия на 38 %. Сама система Naumen требует устранения ежедневных поломок. Статистика заявок позволяет оценить примерное распределение доли заявок по двум указанным факторам как 1:1. Обслуживание системы Naumen является достаточно дорогим и постоянно растущим в денежном выражении. Это сказывается на доходах и расходах всех субъектов всех регионов. С одной стороны, внедрение системы Naumen – это новые рабочие места, развитие высококвалифицированного трудового потенциала, с другой стороны, расходы, которые практически некупаемы. Видно, что инновация способствует развитию трудового потенциала. Именно инновация позволяет охарактеризовать состояние технической и информационной оснащенности АО «Почта России». И как результат – оптимизация, которая выражается в объединении регионов Макрорегион 1 и Макрорегион 2 в новый регион Волга. Но объединение включает в себя только 4 субъекта, а три субъекта Макрорегиона 1 объединяются с Уральским регионом АО «Почта России». В результате сокращение обслуживающего персонала и увеличение информационной нагрузки на сотрудников региона Волга при неизменной заработной плате. При использовании данных по трем линиям, только уровень линии, и тип макрорегиона оказывает статистически значимое влияние на эффективность обслуживания заявок. Следует отметить и их совместное влияние, также влияет на эффективность обслуживания потока информации.

Список литературы

- [1] Ивченко Г.И. Теория массового обслуживания: учеб. пособие для вузов. / Г.И. Ивченко, В.А. Каштанов, И.Н. Коваленко. – М.: Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2012. 312-320 с.
- [2] Косиненко Н.С. Информационные системы и технологии в экономике: Учебное пособие. / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. – М.: Дашков и К, 2015. 163-171 с.
- [3] Naumen. О компании. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.naumen.ru/company>. (дата обращения: 21.11.2020).
- [4] Ильина А.И. Изучение состояния информационных потоков. / А.И. Ильина, Е.А. Рыбакова. // Вестник Самарского университета, Экономика и управление. – 2019. Т. 10. № 4. 2-4 с.
- [5] Галиуллина А.Ф. Оценка эффективности управления производственным процессом с применением имитационного моделирования на основе систем массового обслуживания. / А.Ф. Галиуллина, С.В.

Сильнова, Л.Р. Черняховская. // Вестник УГАТУ. – Уфа: УГАТУ, 2015. Т. 19. № 1 (67). 64-65 с.

[6] Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям. / Н.Ш. Кремер. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. 489-521 с.

[7] Романов А.Н Информационные ресурсы и технологии в экономике: Учебное пособие. / А.Н. Романов. – М.: Вузовский учебник, 2018. 315-326 с.

[8] Макрорегионы. // Почта России. Макрорегионы. – 2015. №1 (118). 48-53 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Ivchenko G.I. Queuing theory: textbook. manual for universities. / G.I. Ivchenko, V.A. Kashtanov, I.N. Kovalenko. - M.: Book House LIBROKOM, 2012.312-320 p.

[2] Kosinenko N.S. Information systems and technologies in economics: Textbook. / N.S. Kosinenko, I. G. Friesen. - M.: Dashkov i K, 2015.163-171 p.

[3] Naumen. About company. [Electronic resource]. - URL: <https://www.naumen.ru/company>. (date of access: 11/21/2020).

[4] Ilyina A.I. Study of the state of information flows. / A.I. Ilyina, E.A. Rybakov. // Bulletin of Samara University, Economics and Management. - 2019.Vol. 10.No. 4.2-4 p.

[5] Galiullina A.F. Evaluation of the efficiency of production process control using simulation based on queuing systems. / A.F. Galiullina, S.V. Silnova, L.R. Chernyakhovskaya. // Bulletin of USATU. - Ufa: USATU, 2015. Т. 19.No. 1 (67). 64-65 p.

[6] Kremer N.Sh. Probability theory and mathematical statistics: a textbook for university students studying in economics. / N.Sh. Kremer. - M.: UNITI-DANA, 2010.489-521 p.

[7] Romanov AN Information resources and technologies in economics: Textbook. / A.N. Romanov. - M.: University textbook, 2018.315-326 p.

[8] Macro-regions. // Russian Post. Macroregions. - 2015. No. 1 (118). 48-53 s.

© Ячевская М.А., Ильина А.И., Трусова А.Ю., 2020

Поступила в редакцию 8.12.2020
Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Ячевская М.А., Ильина А.И., Трусова А.Ю. Инновация как показатель тенденции развития информатизации и цифровизации АО «Почта России» // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 40-49. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>